

**ҒЎЗАНИНГ F₃ ДУРАГАЙ АВЛОДЛАРИДА ВЕГЕТАЦИЯ ДАВРИ
БЕЛГИСИНИНГ ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ (ВИЛТ ВА СОҒЛОМ МУҲИТЛАРДА, 2023
Й)**

¹Жабборов Жамолiddин Сирожиддинович, ²Ахмедов Джамалхан Ходжаханович

¹Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари
илмий-тадқиқот институти, Ўзбекистон, таянч докторант

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари
илмий-тадқиқот институти, Ўзбекистон, биология фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10977177>

Аннотация. Ушбу мақолада турли генотипга мансуб ота-она шакллари иштирокида 2020 йилда Топкросс чашиштириш усули натижасида олинган F₃ дурагайларни андоза С-6524 ғўза навига қиёслаб, вегетация даври яъни тезпишарлик белгисини вилт билан табиий зарарлантирилган ва соғлом муҳитларда ўрғанилганлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган. Ўтказилган тадқиқотларда F₃ дурагайларни вегетация даври бўйича соғлом фонда 112,4-118,6 кун оралигида ҳамда вилт билан табиий зарарлантирилган муҳитда эса 114,2-119,7 кун бўлганлиги аниқланган.

Калим сўзлар: Ғўза, дурагай, нав, андоза, топкросс чашиштириш усули, тезпишарлик, вегетация даври, соғлом ҳамда вилт фонлари, вилт билан сунъий зарарланган фон, вариацион, ўзгарувчанлик, тахлил.

Аннотация. В данной статье приведены результаты изучения на здоровом и искусственно вилтом заражённом фоне показателей скороспелости ново созданных семей по сравнению со стандартным сортом хлопчатника С-6524, полученных от скрещивания разногенных родительских форм методом топкросса. Установлено, что в проведенных исследованиях показатели скороспелости гибридов F₃ на здоровом фоне были в пределах 112,4-118,6, а на вилтовом фоне 112,4-119,7 дней.

Ключевые слова: Хлопчатник, гибрид, сорт, стандарт, скрещивание методом топкросса, скороспелость, вегетационный период, здоровый и вилтовый фон, искусственно вилтом зараженный фон, вариационная изменчивость, анализ,

Abstract. Cotton, hybrid, variety, standard, topcross crossing, precocity, growing season, healthy and wilt background, artificially wilt-infected background, variational variability, analysis.

Keywords: This article presents the results of a study on a healthy and artificially infected background of the early maturity of newly created families compared with the standard cotton variety С-6524, obtained from cross-breeding of heterogeneous parent forms by topcross method. It was established that in the conducted studies, the indicators of precocity of F₃ hybrids on a healthy background were in the range of 112.4-118.6, and on a wilt background 112.4-119.7 days.

Кириш. Маълумки, тезпишарлик пахтачиликда муҳим омиллардан бири хисобланади. Бугунги кунда қишлоқ хўжалик экинларни жумладан ғўзани тезпишар навларини яратиш асосий вазифалардан бири хисобланади. Чунки ўсимлик уруғидан униб чиққандан ҳосил тўлиқ пишгунгача бўлган вегетацион даври қанча қисқа бўлса, етиштирилган ҳосилни нобудсиз сифатли териб олишга шароит яратилади. Суғорма деҳқончилик шароитида эса тезпишар экинлар навларидан икки уч марта ҳосил олишга имконият яратиб беради. Умуман олганда тезпишар навлар, республикаимизнинг барча тупроқ-иқлим ҳудудларида деҳқончиликни жадал ривожлантиришга шароит яратиб

беради. Бугунги кундаги кластер, фермер ва ишлаб чиқаришни талаби ҳам юқори тезпишарликга ва ҳосилдорликга ҳамда юқори тола чиқими ва сифатига эга навлардадир.

Б.А.Халманов (2018) ўз монографиясида ғўзанинг Б₁-Б₂ ўсимликларида тезпишарлик белгисининг вариацияси таҳлил қилиниб, бунда *G.hirsutum* L. турига мансуб нав ва гермаплазма намуналари орасидан биокимё усулида танланган ашёлар тезпишарлик белгиси кузатилганда, энг юқори кўрсаткич МАС-1 тизмасида 113 кунни ташкил қилди. Б₃36, Б₃85с, Б₃85п биотипларининг тезпишарлик кўрсаткичи 114 кунни қилиб, мазкур белгининг йиллар давомида вариацияси кузатилганда ўнгдан марказ томонга ижобий трансгрессия (114-115 кун) кузатилиб, назарий жиҳатдан нормаль тақсимот эгри чизиғининг кўриниши янада ихчамлашиб, симметрик ёки тезпишарлик белгисининг янада барқарорлашганлиги таъкидлаб ўтишган.

А.Б.Амантурдиев ва Р.Г.Кимлар (2008) тадқиқотларида тезпишарлик ва кўсак йириклиги кўрсаткичлари ўртасида салбий корреляция мавжудлиги келтирилган, ўрганилган дурагайларда битта кўсакдаги пахта вазни билан маҳсулдорлик ўртасидаги сезиларли даражада ижобий боғлиқликни кузатишган.

П.Ш.Ибрагимов ва бошқ. (2021) тадқиқотларида тезпишарлик белгиси билан бошқа қимматли хўжалик белгиларининг ўзаро боғлиқлигини аниқлашган. Бунда маҳсулдорлик янги тизмаларда яқка танлов сифатида териб олинган ва энг тезпишар ўсимликларда очилган кўсак сони кўп бўлганлиги учун вегетация даври билан маҳсулдорлик белгилари орасида корреляция аксарият оилаларда кучли салбий ҳолатда кузатилган. Тола чиқими белгиси вегетация даври билан боғланмаганлиги, яъни ушбу белгилар турли генлар билан бошқарилиши маълум бўлган.

Х.Ю.Тўйчиевни (2015) олган натижаларишуни кўрсатдики, ўрганилган навлар ва тизмаларда ҳосил шохлар сони билан тезпишарлик ўртасида кучсиз, ўртача, кучли ижобий ва қисман кучсиз, ўртача салбий корреляция аниқланган.

Т.И.Мухиддинов ва бошқ. (2020) тадқиқотларида эртапишарлик белгиси бўйича таҳлиллари натижасида F₂ дурагай комбинацияларда генетик нуқтаи назар билан қарайдиган бўлсак, генларнинг ажралиш жараёнлари мавжуд бўлиб, бу математик маълумотларга асосланган ҳолда олинган таҳлилий натижаларни қиёсий солиштириб, улардан ҳисобли ғўза ўсимлигини таққослашда тезпишар ота-оналарига шаклларига яқин бўлган оилаларни танлаб олиш йўли билан эртапишар тизмалар яратиш имкониятига эга бўлиш лозим бўлишини келтириб ўтилган.

С.Ғ.Бобоев ва бошқ. (2007) тезпишарлик белгиси бўйича оммавий танловни беккросс дурагайларда F₁-F₂ авлодларидан, яқка танловни эса F₃-F₄ авлодлардан бошлаб ўтказишни тавсия этганлар.

Шу нуқтаи назардан биз кўп йиллик олиб борилган тадқиқотларимиз натижасида янги F₃ дурагайларни вилт билан табиий зарарлантирилган ҳамда соғлом мухитларнинг тажриба майдонларида тезпишарлик белгисини андоза С-6524 ғўза навига қиёслаб ўрганилди.

Тадқиқот услуби. Тадқиқотлар Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институтининг Соғлом ва вилт билан табиий зарарлантирилган мухитларда ўтказилган дала тажрибалари натижалари асосида олинган маълумотлар асосида ёзилган. Танлаб олинган F₃ дурагайларнинг тезпишарлик белгисини андоза навга таққослаб ўрганилди. Тажриба ўтказиш, фенологик кузатувлар “Дала

тажрибаларини ўтказиш услублари” Доспехов (1985) услуби асосида 3 та қайтариқда олиб борилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳакамаси.

Олиб борилган тадқиқотларда институтнинг вилт замбурғлари билан табиий зарарлантирилган мухитда маҳаллий ғўза нав ва тизмаларини 2020 йилда топкросс усулида чапиштириш натижасида олинган F₃ дурагайларнинг вегетация даври белгисини андоза навга таққосланган ҳолда таҳлил қилинди. Бунда оналик сифатида “Толанинг технологик сифатларини ўрганиш”лабораториясида яратилган янги СП-2531 ва СП-2532 навлари ҳамда К-2712 ва БМЛ-408 тизмалари олинган, оталик сифатида эса институтда яратилган С-8290 ва Омад ғўза навлари ҳамда МТЧ-2736 тизмаси олинган. Ўрганилган F₃ дурагай авлодларни вегетация даври белгисини андоза нави билан таққосланиб кузатувлари бўйича маълумотлари келтирилган.

Маълумки, янги яратилаётган ғўза навлари турли биотик ва абиотик омилларга бардошли бўлиши билан бирга вегетация даври ҳам қисқа бўлиши муҳим ҳисобланади. Шунинг учун тадқиқотларда F₃ дурагай оилаларнинг биологик тезпишарлиги, яъни 50 фоиз кўсаклар очилиши бўйича ўзгарувчанлиги вариацион қаторларда таҳлил қилинди. Ўрганилган ҳар бир дурагайлар 3 та қайтариқдан вариантлар олиниб, жами 3 вариантдан 210 га яқин дурагайлар соғлом ва вилт билан табиий зарарлантирилган мухитлар бўйича таҳлил қилинди.

Вилт билан табиий зарарлантирилган ҳамда соғлом фонларида ўтказилган вегетация даври белгиси бўйича ўсимликларни 6 та синфга 5 кундан қилиб тақсимланди. Бунда оилаларнинг ўсув даври 101 кундан 130 кунгача бўлганлиги кузатилиб, асосий ўсимликлар 3-4 синфларда жойлашганлиги, уларнинг кўрсаткичлари 111-120 кун оралиғида бўлиб, ушбу синфларда 60,0 фоиздан, 81,2 фоизгача ўсимликлар мавжудлиги намоён бўлди.

Тезпишарлик белгиси оналик сифатида танлаб олинган СП-2531 ғўза нави бўйича F₃ дурагайларнинг вегетация даври кўрсаткичлари соғлом фонда 112,4 кундан 116,8 кунгача, вилт фониди 114,2 кундан 117,8 кунгача, К-2712 тизмаси билан олинган F₃ дурагайларнинг вегетация даври соғлом фонда 114,5 кундан, 116,9 кунгача, вилт фониди 116,7 кундан 118,7 кунгача, СП-2532 ғўза нави бўйича вегетация даври кўрсаткичлари 114,5 кундан 117,4 кунгача, вилт фониди 115,6 кундан 118,3 кунгача, ҳамда БМЛ-408 тизмаси билан олинган F₃ дурагайларда 112,6 кундан, 117,8 кунгача ва вилт фониди 113,5 кундан 116,3 кунгача, бўлганлиги маълум бўлди. Андоза нави сифатида олинган С-6524 ғўза навида эса вегетация даври соғлом фонда 118,4 кунга ҳамда вилт фониди 119,7 кунни ташкил этди. Маҳаллий навлар билан олинган F₃ дурагай оилаларида вегетация даври белгиси бўйича ўзгарувчанлик коэффициенти соғлом фонда 5,0-7,1 % ҳамда вилт фониди 6,2-7,3 % оралиғларида бўлганлиги кузатилди.

F₃ дурагайларда вегетация даври белгисининг ўзгарувчанлик кўрсаткичлари (Соғлом ва вилт фонларида, 2023 й).

1-жадвал.

№	F ₃ дурагайлар номи	n	Соғлом фонда			Вилт фонда		
			M±m	δ	V%	M±m	δ	V%
1	F ₃ СП-2531x С-8290	17	112,4±2,4	4,1	6,1	114,2±1,7	5,1	6,2
2	F ₃ СП-2531 x Омад	16	116,8±2,5	4,3	6,4	117,8±1,9	5,3	7,1
3	F ₃ СП-2531 x МТЧ-2736	17	116,7±2,6	4,2	6,2	117,3±1,8	4,9	7,0

4	F ₃ К-2712 x С-8290	18	114,5±2,3	3,6	5,5	118,4±1,8	5,2	7,2
5	F ₃ К-2712 x Омад	15	116,9±2,4	3,8	5,3	117,2±1,8	5,2	7,4
6	F ₃ К-2712 x МТЧ-2736	17	115,7±2,6	4,3	6,1	116,7±1,7	5,1	7,3
7	F ₃ СП-2532 x С-8290	18	114,5±2,8	4,0	6,0	115,6±1,8	5,3	6,4
8	F ₃ СП-2532 x Омад	16	117,4±2,5	4,8	7,1	118,3±1,7	5,2	7,2
9	F ₃ СП-2532 x МТЧ-2736	15	117,2±2,3	3,6	5,6	118,1±1,8	4,9	7,3
10	F ₃ БМЛ-408 x С-8290	18	112,6±2,5	3,5	5,3	113,5±1,7	4,8	7,1
11	F ₃ БМЛ-408 x Омад	14	117,8±2,8	3,3	5,0	116,3±1,8	5,2	7,4
12	F ₃ БМЛ-408 x МТЧ-2736	15	115,6±2,4	3,6	5,8	115,7±1,9	5,1	7,5
13	St. С-6524	15	118,4±2,5	3,8	5,8	119,7±1,8	5,3	7,3

Ўрганилган хар иккала мухитларда ҳам вегетация даври бўйича F₃ (СП-2531xС-8290), F₃ (СП-2532 x С-8290), F₃ (К-2712 x МТЧ-2736), F₃ (К-2712 x С-8290) ҳамда F₃ (БМЛ-408 x С-8290) комбинацияларида бошқа ўрганилган дурагайлар ва андоза навидан яққол устунлиги қайд этилди. Ушбу ўрганилган F₃ оддий дурагайларда 110 кунгача бўлган оилалар соғлом фонда 27,7-29,4 % ва вилт билан табиий зарарлантирилган мухитда 17,6-33,3 фоиз оралиғларида ўсимликлар ажралиб чиққанлиги аниқланди.

Тезпишарлик белгиси бўйича ўрганилган хар иккала мухитларда ҳам F₃ дурагай оилаларидан вариацион каторнинг ўнг томонида жойлашган, тезпишар бўлган ўсимликлар бошқа асосий қимматли хўжалик белгилари билан мужассамлаштирган ҳолда тадқиқотларни кейинги йилларда давом эттириш мақсадида танлаб олинди.

REFERENCES

1. Халманов Б.А. Экстремал омилларга бардошли ғўза навлари селекцияси // Монография –Тошкент. 2018. –Б. 243.
2. Амантурдиев А.Б., Ким Р.Г. Структура куста и ее взаимосвязь с морфохозяйственным признаками и вилтоустойчивостью хлопчатника вида *G.hirsutum* L.–Тошкент: Фан, 2008. С.43-44
3. Ибрагимов П., Тўраева Д., Ўрозов Б, Эргашева С., Эргашев Б. Австралия намуналари билан олинган тизмаларида белгиларнинг корреляцияси. Агро илм журналы № 6 сон.Тошкент 2021 йил. Б.5-6.
4. Тўйчиев Х.Й. Ғўза навлари ва тизмаларидаги ўсимликдаги ҳосил шохлари сонининг тезпишарлик билан корреляцияси. В.сб.материалы Республиканская научно практическая конференция. «Достижения генетика и селекции признаков скороспелости и устойчивости растений к биотическим и абиотическим факторам» - Ташкент, 2015,-с,80-82
5. Мухиддинов Т. И., Исмоилова Н.Э., Чориев А.Х. “*G.barbadense* L. турига мансуб ота-она шаклларининг хазмогам ва клейстогам гул белгиларида ҳосил шохи белгисининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги” Наука и инновации. Халқаро конференция материаллари тўплами. Тошкент, 26 ноябр 2020 й. –Б.179-180
6. Бобоев С.Ф., Намозов Ш.Э. Ғўзанинг янги кўп геномли дурагайларида тезпишарлик ва тола сифат кўрсаткичларини ўзгарувчанлиги. Материалы научно-практической конференции «Современное состояние селекции и семеноводства хлопчатника, проблемы и пути их решения». Ташкент, 2007, -С.100-103